

Wpływ różnych stężeń kwasu indolilo-3-octowego na szybkość wzrostu elongacyjnego hipokotyla siewek słonecznika zwyczajnego (*Helianthus annuus L.*)

Jakub Staniewski

I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich, 64-100 Leszno, Polska

Streszczenie: Sześć grup siewek słonecznika zwyczajnego (*Helianthus annuus L.*), uprawianych w doniczkach, podlewano raz dziennie, przez 15 kolejnych dni roztworami kwasu indolilo-3-octowego o stężeniach: 0, 10^{-5} , 0.5, 2, 100, 1000 mg/dm³. Celem badania było sprawdzenie wpływu różnych stężeń IAA na długość hipokotyla siewek słonecznika zwyczajnego. Zmierzono długość hipokotyli siewek, a otrzymane wyniki poddano serii testów statystycznych. Wskazały one brak różnic względem próby kontrolnej, lecz znaczne różnice pomiędzy grupami, na które działało auksyną. Grupa o najwyższym stężeniu auksyn znacznie różniła się od każdej innej grupy zawierającej auksynę, charakteryzowała się również najniższą średnią długością hipokotyli.

■ Wstęp

Auksyny to grupa substancji chemicznych będących roślinnymi regulatorami wzrostu i rozwoju. Zalicza się do nich m.in. najpowszechniej znany kwas indolilo-3-octowy (IAA). Jest on główną naturalną auksyną, dlatego to właśnie ten związek zdecydowano się wybrać do przeprowadzonych badań. Dobrze udokumentowano wpływ IAA na wzrost wydłużeniowy łodygi oraz korzenia^{[1][3]}. Znacznie mniej prac analizuje wpływ IAA na wzrost hipokotyli^[6], który jest strefą przejściową korzenia i łodygi^[7]. Hipokotyl jest bardzo dobrze widoczny podczas kiełkowania epigeicznego charakteryzującego słonecznik zwyczajny (*Helianthus annuus L.*). Z podanych wyżej powodów zdecydowano się sprawdzić jaki wpływ na wzrost elongacyjny hipokotyli słonecznika mają stężenia IAA, które hamują lub stymulują wzrost elongacyjny łodygi i korzenia.

■ Materiały i metody

Nasiona słonecznika podzielono losowo na 6 grup liczących po 72 sztuki każda. Nasiona następnie zasadzono w 6 identycznych doniczkach rozsadowych w 3 cm odstępach. Rośliny były równomiernie eksponowane na działanie promieni słonecznych oraz uprawiane w jednakowych warunkach temperatury i oświetlenia przez 15 dni. Temperatura pomieszczenia w którym były uprawiane rośliny wynosiła średnio 20°C.

Następnie przygotowano 5 roztworów IAA o następujących stężeniach: 10^{-5} , 0.5, 2, 100, 1000 mg/dm³. Wybór stężeń był oparty o wartości przedstawione na wykresach ilustrujących wpływ stężenia auksyn na wzrost wydłużeniowy organów roślin^{[1][3]} (Tabela 1.). W celu ułatwienia dalszego odczytu uzyskanych wyników w tabeli przedstawiono również oznaczenia literowe grupy kontrolnej i 5 grup badawczych (od A do F).

Przez kolejne 15 dni, aż do zahamowania wzrostu hipokotyli, raz dziennie (o godz. 10:00) podlewano każdą grupę odpowiednim dla niej roztworem IAA (w przypadku grupy kontrolnej wodą wodociągową). Piętnastego dnia, zmierzono długość hipokotyli skielkowanych siewek przy użyciu linijki (błąd systematyczny pomiaru ± 1 mm).

Uzyskane pomiary poddano serii testów statystycznych za pomocą programu R studio (Wersja: 4.3.1, Producent: R-Tools Technology). Obliczono średnią i odchylenie standardowe. Wykonano test Levena oraz sporządzono wykres kwantyl-kwantyl (K-K), aby potwierdzić, że dane spełniają warunki do jednoczynnikowej analizy wariancji.

Tabela 1. Opis grupy kontrolnej i grup badawczych słoneczników zwyczajnych.

Przypisane oznaczenie grupy	Stężenie auksyn (mg/dm ³)	Przewidywany wpływ na wzrost korzenia*	Przewidywany wpływ na wzrost łodygi*
A	0	Brak	Brak
B	10 ⁻⁵	Stymulacja	Brak
C	0.5	Hamowanie	Stymulacja
D	2	Hamowanie	Stymulacja (max.)**
E	100	Hamowanie	Stymulacja
F	1000	Hamowanie	Hamowanie

*wg. wykresu[1][3]

** stężenie najmocniej stymulujące wzrost łodygi.[1][3]

Po wykonaniu testu ANOVA wykonano również test post-hoc Tuckeya. Wszystkie testy zostały przeprowadzone przy poziomie istotności równym $\alpha = 0,05$.

■ Wyniki

Test Levene'a wykazał, że $p = 0.91$ co pozwala zaakceptować hipotezę alternatywną – wariacje są homogeniczne. Wykres kwantyl-kwantyl (Wykres 2.) potwierdza rozkład normalny danych. Testy potwierdzają, że dane spełniają warunki jednoczynnikowej analizy wariancji. Wartość p dla ANOVA wyniosła 0.000285, co pozwala zaakceptować hipotezę alternatywną - występują znaczące różnice pomiędzy grupami. W celu zidentyfikowania tych różnic wykonano test post-hoc Tukey HSD (Tabela 2.)

Największą średnią długość hipokotyli siewek słonecznika charakteryzują się grupy poddane działaniu IAA o stężeniu wynoszącym 0.5 oraz 2 mg/dm³ (Wykres 1.). W celu większej przejrzystości na wykresie przedstawiono tylko wartości rozpoczynające się od 110 mm.

Wykres 1. Średnie i odchylenia standardowe długości hipokotyli siewek słonecznika zwyczajnego w zależności od stężenia IAA.

Wykres 2. Wykres K-K dla długości hipokotyli badanych siewek słonecznika zwyczajnego.

Obecność egzogennych auksyn nie sprawiła, że długość hipokotyli siewek słonecznika zmieniła się względem próby kontrolnej (Tabela 2. Wiersze 1-5). Obecność nawet minimalnej ilości auksyn

w porównaniu z próbą z wysokim ich stężeniem powodowała, że różnice są zauważalne (Tabela 2. wiersz 9).

Tabela 2. Test Tukey HSD między grupami siewek słonecznika

Porównywane grupy	Wartość P	Różnica statystyczna*	Porównywane grupy cd.	wartość P cd.	Różnica statystyczna*
B-A	0,81333	-	F-B	0,04331	+
C-A	0,19534	-	D-C	0,99998	-
D-A	0,12730	-	E-C	0,94225	-
E-A	0,73115	-	F-C	0,00139	+
F-A	0,53564	-	E-D	0,88327	-
C-B	0,89340	-	F-D	0,00061	+
D-B	0,81165	-	F-E	0,02902	+
E-B	0,99999	-			

*- Wartość $p < 0,05$ pozwalająca na odrzucenie stwierdzenia różnicy między grupami - - nieznaczne + - znaczne

■ Dyskusja

Egzogenne auksyny, prawdopodobnie są transportowane w roślinie wydajnym transportem floemowym^[4], co powoduje zwiększenie stężenia tych auksyn w roślinie^[5]. Otrzymane wyniki mogą być spowodowane stymulacją rozwoju systemu korzeniowego przez niskie stężenie auksyn, przy jednoczesnym hamowaniu wzrostu łodygi oraz systemu korzeniowego w wysokich stężeniach^{[1][3]}. Różnice jednak nie są tak duże jak u innych autorów^{[1][3]}. Może mieć na to wpływ zbyt niska temperatura otoczenia, słabo stymulująca wzrost elongacyjny regulowany przez auksyny^[2]. Dla zwiększenia wiarygodności wyników eksperyment powinien zostać powtórzony przy innym sposobie dostarczania auksyn, np. poprzez umieszczenie nasączonego auksynami bloczka agarowego na wierzchołku wzrostu łodygi.

Podziękowania

Szczególne podziękowania dla mgr Beaty Tomków i prof Grzegorza Lorka za pomoc w redagowaniu oraz tworzeniu tej pracy.

Spis literatury

1. Czerwiński W. 1977. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.
2. Gray W. M., Ostin A., Sandberg G., Romano C. P., Estelle M. 1998. High temperature promotes auxin-mediated hypocotyl elongation in Arabidopsis. PNAS 95, 1: 7197–7202.
3. Libbert E. 1981. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.
4. Michniewicz M, Brewer P.B, Friml J.Í. 2007. Polar auxin transport and asymmetric auxin distribution. TAB. 5, e0108.
5. Ribnicky, D. M., Ilic, N., Cohen, J. D., Cooke, T. J. 1996. The Effects of Exogenous Auxins on Endogenous Indole-3-Acetic Acid Metabolism (The Implications for Carrot Somatic Embryogenesis). Plant Physiology 112, 2: 549–558.
6. Smalle J., Haegman M., Kurepa J., Van Montagu M., Straeten D. V. 1997. Ethylene can stimulate Arabidopsis hypocotyl elongation in the light. PNAS 94, 6: 2756–2761.
7. Szweykowska A., Szweykowski J., 2007. Botanika, t. 1 Morfologia. PWN, Warszawa.